

ALLEVAMENTO BOVINO E SELVICOLTURA

PIANIFICAZIONE DI UN SISTEMA SILVOPASTORALE PER BOVINI
IN IRLANDA

1. Bestiame al pascolo in un bosco di giovani querce 2. Vacche da latte che pascolano tra alberi protetti individualmente 3. Sfalcio del manto erboso per la raccolta del foraggio (insilato) 4. Raccolta meccanizzata dei foraggi in sistema silvopastorale

IL COSA E IL PERCHÉ

Perché l'allevamento bovino e la silvicoltura possono essere reciprocamente vantaggiosi

I sistemi ad alta produzione danno la priorità alle erbe ad alto contenuto proteico, ma spesso mancano di resilienza, riparo, ombra e diversità alimentare per il bestiame. La silvopastorizia migliora la gestione dei pascoli, aggiungendo complessità e resilienza.

I bovini possono svolgere un ruolo cruciale nel mantenimento dei pascoli boschivi. Il loro pascolo e calpestio favoriscono la crescita delle piante da foraggio, limitando la diffusione del sottobosco legnoso. Sebbene in Irlanda la maggior parte dei bovini domestici trascorra la propria vita in pascoli aperti e recintati, essi cercano naturalmente l'ombra e il riparo degli alberi in caso di condizioni meteorologiche avverse. Nelle aree boschive, i bovini mostrano cambiamenti comportamentali, tra cui una riduzione della distanza di fuga e un aumento delle interazioni sociali.

Inoltre, quando gli viene dato accesso a una vegetazione diversificata, i bovini consumano istintivamente una varietà di piante, come erbe, foglie di siepi, arbusti e alberi. Storicamente, i bovini selvatici vivevano in ambienti che comprendevano una combinazione di pascoli aperti, pascoli boschivi e foreste dense, dimostrando capacità di adattamento a diversi ambienti.

La silvopastorizia, come sistema di gestione sostenibile del territorio, imita questi pascoli boschivi naturali integrando alberi e pascoli. Questo approccio consente ai bovini di esprimere i propri comportamenti naturali, favorendo al tempo stesso l'equilibrio ecologico.

Parole Chiavi : Irlanda, Silvopastoralismo,
Bestiame, Rifugio, Foraggiamento,
Produttività

AFFRONTARE LE SFIDE

Pianificazione del silvopascolo

La creazione di silvopascolo richiede un'attenta pianificazione, la protezione degli alberi e la manutenzione. Un approccio consiste nel recintare aree di piccole e medie dimensioni per la piantagione degli alberi, tenendo il bestiame fuori finché gli alberi non saranno abbastanza robusti da sopportare la pressione del pascolo. Gli alberi più maturi possono tollerare brevi periodi di pascolamento, soprattutto in autunno, quando il bestiame è meno incline ad danneggiare la corteccia. In alternativa, è possibile utilizzare protezioni individuali per gli alberi, ma finché gli alberi non si saranno ben stabiliti, esisteranno limitazioni alle dimensioni del bestiame che può accedere. Un altro approccio consiste nel recintare piccole aree di alberi, per consentire il pascolamento immediato nel resto del prato. Nel tempo, le recinzioni possono essere rimosse per consentire un libero accesso.

Gli alberi migliorano la struttura del suolo, l'infiltrazione dell'acqua e le stagioni di pascolo, ma una corretta gestione del bestiame è fondamentale. Il pascolo turnato previene il sovrassfruttamento, i danni alla corteccia e la compattazione del suolo intorno alle radici, proteggendo sia gli alberi che i pascoli.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VANTAGGI

Ripristino del suolo

Gli alberi a crescita rapida come l'ontano, la betulla e il salice migliorano i terreni poveri, riducono la compattazione, migliorano la struttura edel suolo e favoriscono la crescita di funghi benefici che possono aiutare a tenere sotto controllo i giunchi. Le loro radici possono aumentare l'infiltrazione d'acqua fino al 60% e migliorare il carbonio organico del suolo di circa il 20%. Inoltre, i terreni ben strutturati filtrano e immagazzinano l'acqua, riducendo il deflusso fino al 30%, il che aiuta a proteggere i corsi d'acqua.

Riparo e ombra

Gli alberi creano un microclima più fresco di 2-4°C in estate e più caldo di 1-3°C in inverno, prolungando la stagione del pascolo. Man mano che gli alberi crescono, la loro ombra riduce lo stress da calore, che può incidere negativamente fino a una perdita del 10-20% nella produzione di latte o carne se non viene affrontato. I bovini possono utilizzare fino al 40% dell'energia alimentare solo per regolare la loro temperatura corporea durante il caldo estremo, il che ha un impatto sulla loro produttività e sulla fertilità. L'ombreggiamento nei sistemi silvopastorali può mitigare significativamente questi effetti negativi.

Foraggiamento

Foglie e ramoscelli di piante legnose forniscono sostanze nutritive che potrebbero mancare nei pascoli. Le foglie di Salix (salice) e Quercus (quercia), ad esempio, possiedono tannini condensati che riducono i carichi parassitari fino al 30%. Il salice contiene anche acido salicilico, un antinfiammatorio naturale, e cobalto, che supporta la salute generale. L'accesso alle chiome arboree può aumentare la varietà nutrizionale, portando a un bestiame più sano e resiliente.

Fonte di foraggio erboso

Se l'albero ha protezioni individuali al momento dell'impianto, si raccomanda di far pascolare solo i bovini giovani durante i mesi primaverili ed estivi per i primi sei-otto anni, a seconda della crescita dell'albero. Successivamente, quando le protezioni dei singoli alberi vengono sostituiti con la rete, è possibile introdurre animali più grandi. La produzione di foraggio (insilato e fieno) è possibile anche tra filari di alberi molto distanziati. Per il taglio del foraggio devono essere utilizzati macchinari adeguati in modo che gli alberi non vengano danneggiati inavvertitamente.

Further Information:

Mosquera-Losada, M. R., Santiago-Freijanes, J. J., Rois-Díaz, M., Moreno, G., den Herder, M., Aldrey-Vázquez, J. A., Ferreiro-Domínguez, N., Pantera, A., Pisanelli, A., & Rigueiro-Rodríguez, A. (2018).

Agroforestry in Europe: A land management policy tool to combat climate change. *Land Use Policy*, 78, 603–613

McAdam, J., Sibbald, A. R., Teklehaimanot, Z., & Eason, W. R. (2007). Developing silvopastoral systems and their effects on diversity of flora and fauna. *Agroforestry Systems*, 70(1), 81–89. <https://doi.org/10.1007/s10457-007-9034-2>

McEvoy, P. M., McAdam, J. H., & Mosquera-Losada, M. R. (2006).

Tree regeneration and sapling damage of pedunculate oak (*Quercus robur*) in a grazed forest in Galicia, NW Spain: A comparison of continuous and rotational grazing systems. *Agroforestry Systems*, 66(2), 85–92. <https://doi.org/10.1007/s10457-005-2916-0>

JOHN CASEY

John.casey@teagasc.ie

Forestry Development Department, Teagasc,
Athenry, Galway, Ireland H65 R718
Irish Agroforestry Forum (IAF)

Funded by
the European Union

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.

IN EVIDENZA

- **Gli alberi possono ridurre lo stress da calore di 2-4°C in estate e riscaldare di 1-3°C in inverno, prolungando il pascolo ed evitando perdite del 10-20% di latte o carne.**
- **Il salice fornisce antinfiammatori e cobalto, mentre i tannini di quercia possono ridurre i carichi parassitari fino al 30%, migliorando la salute del bestiame.**
- **Ontano, betulla e salice possono migliorare l'infiltrazione del 60%, aumentare il carbonio nel suolo del 20% e ridurre il deflusso del 30%, proteggendo i corsi d'acqua.**

Piantumazione di alberi per ridurre il deflusso dai pascoli